

RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrasi mudiri, ilmiy raxbar

Sattorova Barno Alisher qizi

Shahrisabz davlat Pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500541>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli to'lov tizimlarining iqtisodiyotdagi roli va ularning samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli to'lov tizimlari yordamida moliyaviy operatsiyalarning tezkorligi, shaffofligi va xavfsizligi ta'minlanib, naqd pulga bo'lgan ehtiyoj kamayadi. Bu jarayon iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatib, pul aylanmasini tezlashtiradi va moliyaviy xizmatlarning ommabop bo'lishiga yordam beradi. Shuningdek, maqolada raqamli to'lov tizimlarining joriy etilishi bilan bog'liq muammolar va ularni hal qilish yo'llari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli to'lov tizimlari, iqtisodiy samaradorlik, moliyaviy texnologiyalar, naqd pulsiz iqtisodiyot, elektron savdo, innovatsiyalar, xavfsizlik, tezkorlik.

Аннотация: В этой статье анализируется роль цифровых платежных систем в экономике и их значение для повышения эффективности. Благодаря цифровым платежным системам обеспечивается скорость, прозрачность и безопасность финансовых операций, а также снижается потребность в наличных деньгах. Этот процесс положительно влияет на экономическое развитие, ускоряя денежный оборот и способствуя популярности финансовых услуг. Также в статье будут рассмотрены проблемы, связанные с внедрением цифровых платежных систем, и пути их решения.

Ключевые слова: цифровые платежные системы, экономическая эффективность, финансовые технологии, безналичная экономика, электронная коммерция, инновации, безопасность, скорость.

Annotation: This article analyzes the role of digital payment systems in the economy and their importance in improving their efficiency. With the help of digital payment systems, the speed, transparency and security of financial transactions are ensured, and the need for cash is reduced. This process has a positive effect on economic development, accelerates the turnover of money and contributes to the popularization of financial services. The article will also look at the problems associated with the introduction of digital payment systems and ways to solve them.

Keywords: digital payment systems, economic efficiency, financial technology, cashless economy, electronic commerce, innovation, security, agility.

Raqamli to'lov tizimlarining iqtisodiy samaradorligi haqida tushuncha berishdan oldin, avvalo, uning asosiy mohiyati va iqtisodiyotga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Raqamli to'lov tizimlari deganda nima tushuniladi? Raqamli to'lov tizimlari bu – moliyaviy operatsiyalarni elektron vositalar orqali amalga oshirish imkonini beruvchi texnologiyalar yig'indisi. Ular quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi: Internet orqali bank o'tkazmalari; Mobil to'lov tizimlari (Google Pay, Apple Pay, Payme, Click va boshqalar); QR-kod asosida to'lovlar; Elektron hamyonlar (PayPal, Yandex.Money, WebMoney); Kriptoalyuta asosidagi to'lovlar (Bitcoin va boshqalar). Iqtisodiy samaradorlikka ta'siri

1. Pul aylanishini tezlashtirish: Naqd pulsiz operatsiyalar tufayli vaqt va resurslar tejab qolinadi. Bu iqtisodiyotda likvidlikni oshiradi.
2. Xavfsizlik va shaffoflik: Raqamli to'lov tizimlari orqali tranzaksiyalar real vaqt rejimida kuzatiladi, bu esa soxtalashtirish va firibgarlik xavfini kamaytiradi.
3. Moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyati: Raqamli texnologiyalar chekka hududlardagi aholi uchun bank xizmatlaridan foydalanishni osonlashtiradi.
4. Xarajatlarning qisqarishi: Korxonalar va banklar uchun xizmat ko'rsatish xarajatlari kamayadi.

Muammolar va yechimlar: Raqamli to'lov tizimlari iqtisodiyotda ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarsa-da, bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin:

Xavfsizlik muammolari: Kiberxavfsizlik tizimlarini mustahkamlash talab qilinadi. Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi: Qishloq hududlarida internet aloqasi va texnologiyalar rivojini jadallashtirish zarur. Moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi: Aholi orasida raqamli texnologiyalarni to'g'ri va samarali qo'llashga oid bilimlarni oshirish kerak. Raqamli to'lov tizimlarining istiqboli Kelajakda raqamli to'lov tizimlari iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri bo'lib qoladi.

Ular Innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtiradi. Xalqaro savdoni yanada qulay va tezkor qiladi. Naqd pulsiz jamiyatni shakllantirishga yordam beradi.

Kelajak istiqbollari: Naqd pulsiz jamiyat shakllanishi Ko'plab davlatlar naqd puldan foydalanishni qisqartirib, naqd pulsiz jamiyatga o'tishga intilmoqda.

Sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalari integratsiyasi

Kelajakda sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalari yordamida xavfsizlikni oshirish va operatsiyalarni avtomatlashtirish kutilmoqda.

Xalqaro integratsiya Xalqaro savdoda to'lov tizimlarining unifikatsiyalashuvi (birlashtirilishi) o'zaro savdo jarayonlarini yanada osonlashtiradi.

Davlatlararo raqamli valyutalar Markaziy banklar raqamli valyutalar yaratishni boshlab yuborgan. Bu davlatlar o'rtasidagi to'lovlarni tezlashtiradi va tranzaksiyon xarajatlarni kamaytiradi. Raqamli to'lov tizimlari, texnologiyalarning rivoji bilan, butun dunyo iqtisodiyotida muhim o'rin egallashni davom ettiradi. Ularning muvaffaqiyati esa infratuzilma, xavfsizlik va aholi savodxonligiga bog'liq.

Raqamli to'lov tizimlari zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, ularning joriy etilishi nafaqat moliyaviy operatsiyalarni qulaylashtiradi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham sezilarli darajada oshiradi. Ushbu tizimlar yordamida: Moliyaviy operatsiyalarni tezkor va shaffof amalga oshirish imkoniyati yaratiladi; Naqd pulga bo'lgan ehtiyoj kamayib, naqd pulsiz iqtisodiyot shakllanishi jadallashadi; Iqtisodiyotda pul oqimi va likvidlikni oshirish orqali rivojlanishga hissa qo'shiladi; Chekka hududlardagi aholining moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyati kengayadi. Shu bilan birga, raqamli to'lov tizimlarini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun kiberxavfsizlikni mustahkamlash, texnologik infratuzilmani yaxshilash va aholini moliyaviy savodxonlikka o'rgatish muhimdir. Raqamli to'lov tizimlari nafaqat iqtisodiy jarayonlarni soddalashtiradi, balki innovatsiyalarni rivojlantirib, xalqaro savdoni ham yangi bosqichga olib chiqadi. Shu sababli, raqamli to'lov tizimlarini keng miqyosda joriy etish orqali mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligi ortadi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kўrsatish sohasining kelgusi xolatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX

STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ORTIK KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).